

Resultados - Orientação Financeira Educafinanp

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Email: *

2. Celular (Whatsapp) *

3. Curso: *

Marcar apenas uma oval.

Administração

Economia

Ciências Contábeis

4. Você já fazia algum tipo de controle e planejamento financeiro antes das intervenções? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

5. As visitas em sala de aula explicando a importância do planejamento e controle financeiro incentivaram você a começar a fazer esse controle? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

6. As mensagens semanais com incentivos e motivações ajudaram você a fazer o controle financeiro? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7. As conversas quinzenais sobre controle financeiro ajudaram você a manter o controle e planejamento financeiro? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

8. Você tem um planejamento financeiro para atingir seus objetivos atualmente? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

9. Qual é o seu nível de satisfação com o seu controle e planejamento financeiro atual? *

Marcar apenas uma oval.

- Muito satisfeito
- Satisfeito
- Neutro
- Insatisfeito
- Muito insatisfeito
- Não tenho planejamento financeiro

10. Você faz o registro e controle de suas despesas periodicamente ? *

Marcar apenas uma oval.

- Não, eu não tenho nenhum registro das minhas despesas
- Realizo apenas o controle dentro do aplicativo do meu banco
- Sim, realizo o controle mensal em aplicativo, planilha ou outro método
- Sim, realizo o controle mensal em aplicativo, planilha ou outro método, e comparo os gastos realizados com o planejado
- Prefiro não responder

11. Com que frequência você gasta mais do que ganha? *

Marcar apenas uma oval.

- Regularmente, não consigo controlar minhas despesas
- Às vezes, mas tento ajustar minhas despesas
- Raramente, mas acontece ocasionalmente
- Nunca, sempre vivo dentro do meu orçamento
- Prefiro não responder

12. Com que frequência você paga suas contas atrasadas, por falta de conhecimento da data de vencimento ou controle? *

Marcar apenas uma oval.

- Costumo atrasar o pagamento das contas
- Normalmente pago com atraso
- Pago minhas contas em dia
- Nunca atraso o pagamento das contas
- Prefiro não responder

13. Como você lida com o controle de despesas supérfluas(Compras Impulsivas, Bebidas Alcoólicas, refeições fora de casa, serviços de assinatura)? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho controle sobre minhas despesas supérfluas
- Tento controlar, mas acabo gastando com coisas desnecessárias
- Consigo controlar a maioria das despesas supérfluas
- Tenho um controle rígido e evito gastos supérfluos
- Prefiro não responder

14. Você possui uma reserva de emergência equivalente a pelo menos três meses de despesas? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho reserva de emergência
- Tenho menos de um mês de despesas como reserva
- Tenho entre um e três meses de despesas como reserva
- Tenho mais de três meses de despesas como reserva
- Prefiro não responder

15. Você faz investimentos regularmente(poupança, conta virtual com rendimento, ações)? *

Marcar apenas uma oval.

- Não, nunca fiz nenhum investimento
- Faço investimentos esporadicamente
- Faço investimentos regularmente, mas em pequena escala(menos de 3% da receita)
- Faço investimentos regularmente e em grande escala (pelo menos 10% da receita)
- Prefiro não responder

16. Você possui um plano de aposentadoria? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho nenhum plano de aposentadoria
- Contribuo para o INSS
- Contribuo para um plano privado de aposentadoria
- Contribuo para o INSS e tenho um plano privado de aposentadoria
- Prefiro não responder

17. Você possui algum tipo de patrimônio ou bem durável? *

Marcar apenas uma oval.

- Não possuo nenhum patrimônio ou bem durável
- Possuo apenas um patrimônio ou bem durável de baixo valor (celular, computador, etc.)
- Possuo apenas um patrimônio ou bem durável de alto valor (carro, imóvel, etc.)
- Possuo uma combinação de patrimônios ou bens duráveis de diferentes valores
- Prefiro não responder

18. Você possui um plano para quitar suas dívidas? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho nenhum plano para quitar minhas dívidas
- Tenho um plano, mas estou lutando para cumpri-lo
- Tenho um plano e estou progredindo de acordo com o planejado
- Não tenho dívidas
- Prefiro não responder

19. Qual é o valor total das suas dívidas? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho dívidas
- Menos que R\$ 1.000,00
- R\$ 1.000,00 até R\$ 5.000,00
- R\$ 5.000,00 até 10.000,00
- R\$ 10.000,00 até 50.000,00
- Acima de R\$ 50.000,00
- Não sei o total das minhas dívidas
- Prefiro não responder

20. Você possui algum dependente financeiro? *

Marcar apenas uma oval.

- Não possuo nenhum dependente financeiro
- Possuo apenas um dependente financeiro (filho, cônjuge, etc.)
- Possuo apenas dois dependentes financeiros
- Possuo apenas três dependentes financeiros
- Possuo quatro ou mais dependentes financeiros
- Prefiro não responder

21. Você possui algum tipo de conhecimento ou informação financeira? *

Marcar apenas uma oval.

- Não possuo nenhum conhecimento ou informação financeira
- Possuo apenas um conhecimento ou informação financeira básica (saber o que é juros, inflação, etc.)
- Possuo apenas um conhecimento ou informação financeira intermediária (saber o que é imposto de renda, taxa Selic, etc.)
- Possuo apenas um conhecimento ou informação financeira avançada (saber o que é análise técnica, mercado futuro, etc.)
- Prefiro não responder

22. Qual é o seu grau de conhecimento sobre a sua situação financeira atual? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho ideia de como estou financeiramente
- Tenho uma noção básica, mas não conheço todos os detalhes
- Tenho uma compreensão clara da minha situação financeira
- Conheço todos os detalhes da minha situação financeira
- Prefiro não responder

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários